

НОВЫЙ ДЛЯ АБХАЗИИ РЕДКИЙ ВИД – *MAGNOLIA ZENII* W.C.CHENG

Хварцкия Р.М.

*ГНУ Ботанический институт Академии наук Абхазии,
e-mail: eduard_gubaz@mail.ru*

Аннотация. Хварцкия Р.М. Новый для Абхазии редкий вид – *Magnolia zenii* W.C.Cheng. В статье приводится история введения в культуру, сведения о росте и развитии, возможности использования в озеленении урбаноценозов Абхазии редкого, нового для региона вида магнолии – *Magnolia zenii* W.C.Cheng.

Ключевые слова: магнолия Зени, история культуры, развитие в условиях Абхазии, озеленение.

Abstract. Khvartskia R.M. A rare species new to Abkhazia – *Magnolia zenii* W.C.Cheng. The article provides the history of the introduction into culture, information about the growth and development, the possibility of using a rare, new species of magnolia - *Magnolia zenii* W.C. Cheng - in landscaping the urban communities of Abkhazia.

Keywords: *Zeni magnolia, cultural history, development in Abkhazia, landscaping.*

Магнолия зенийская впервые зацвела за пределами своего родного Китая в 1988 году в Бостоне (США). Без сомнения, в Китае произрастает больше видов декоративных растений, чем в любой другой стране мира, и многие западные ботанические сады имеют давнюю историю внедрения их в культуру.

Дендрарий Арнольда (США), главным образом благодаря усилиям Э.Х.Уилсона, был лидером в этой области в начале двадцатого столетия, когда интродукция растений из умеренной Азии была на пике своего развития.

Примечательно, что даже сегодня в Китае продолжают обнаруживаться новые виды интересных древесных растений.

Одним из таких «новых» растений является Магнолия Зени - чрезвычайно редкое, эндемичное дерево из Цзянсу (провинция Китая), которое было обнаружено в 1931г. [2].

Впервые описана ботаником Ван-Чун Ченгом в 1933г. [1], в то же время были собраны черенки (31 марта 1933 г.), в цвету, от W.C.Cheng в Чу-юн Сянь на горе Боа-хуа (Паохуа), на высоте 250-300 метров. Дерево было впервые выращено в Ботаническом саду Цзянсунского Института ботаники. В октябре 1980, директор этого учреждения, проф. Он Шан-ан, представил семена, собранные из единственной известной дикой популяции *M. zenii*, доктору Стивену Спонгбергу из дендрария Арнольда и доктору Т.Р.Дадли из Национального дендрария США, которые посещали Китай в то время, как члены первой Китайско - американской ботанической экспедиции. Доктору Спонгбергу было передано девять семян, из которых пять оказались жизнеспособными. Им была проведена трехмесячная обработка холодной стратификацией, после чего они были посеяны в почву в теплице дендрария Арнольда 10 февраля 1981 года. Четыре сеянца проросли в течение месяца. Весной 1982 года были высажены в питомник. В 1984 году самый крупный экземпляр был посажен перед Центром посетителей Ханневелла, где растение продолжило свой быстрый рост. К осени 1987 года, это дерево было примерно 3,5 метра высотой и дало около дюжины цветочных бутонов, первый цветок открылся 30 марта 1988 года. Цветки *Magnolia zenii* чрезвычайно ароматны, листочков околоцветника -6 с розово-пурпурными полосками на нижней половине поверхностей. Каждый листок околоцветника, в полном раскрытии от 7 до 8 см в длину от 2 до 3 см в ширину. По данным Арборетума Арнольда (США) *M. Зени* начинает цвести очень рано, в Бостоне примерно за две недели до *M. denudata* и примерно за три недели до *M.kobus* или *M.stellata*. Также отмечено, что в молодом возрасте *Magnolia zenii* легко укореняется из черенков.

Впервые в Абхазии коллекция Сухумского ботанического сада пополнилась этим редким видом в 2013 году, растением, полученным из Главного ботанического сада им. Цицина РАН.

В том же году высажено в парк на постоянное место в возрасте 5 лет. Высота при посадке 40 см. Через 11 лет (в 2024 г.) - это одноствольное дерево высотой 4,5 м, диаметр кроны 3,5х3 м (рис. 1). Ветви красно-коричневые, листья светло-зеленные. Верхняя сторона листа гладкая, нижняя слегка шершавая, хорошо заметно опушение по центральной жилке и в уголках. Облиствление редкое, листья расположены на расстоянии. Форма листьев обратнояйцевидная, листья довольно крупные, края слегка волнистые, верхушка листа варьирует - у некоторых притупленная, у некоторых слегка вытянутая, длина 8-11,5 см, ширина 3,5-6,2 см.

Рис.1 Магнолия Зени. Общий вид

Первое цветение отмечалось в 2021 г., которое началось 2 марта, массовое цветение наступило 28 марта, конец - 4 апреля. Цветочный бутон до раскрытия, светло-серый, слегка серебристый, с густым опушением (рис. 2).

Рис.2 Бутон м. Зени

Цветок в полураспуске бокаловидный, у полностью открытого цветка лепестки находятся в одной плоскости, верхняя часть лепестков сильно отгибается книзу. Цветочных лепестков 6. Длина 4.1-4,5 см, ширина 1,3-1,7 см. Лепестки узкие, лентовидные, с внутренней стороны чисто белые, с наружной стороны у основания розовый мазок, продолжающийся тонкой розовой линией до верхушки лепестка (рис. 3).

Рис.3. Цветок м. Зени

Цветок с приятным запахом. Тычинки сомкнутые, светлые, практически белые, с широкой розовой полоской по спинке в количестве 35-60 шт. Гименофор - светлый, кремовый, андрофор - светло-зеленый. Созревание плодов в сентябре. Длина плода 4-6,5 см, ширина 1,5-2,5 см. Семена красно-кораллового цвета, длиной 0,8-1 см, шириной 0,8-0,9 см (рис. 4).

Рис.4 Семена м.Зени

Этот интересный и очень мало распространенный вид может быть широко использован в городском озеленении в одиночных, рядовых и групповых посадках для сезонного оформления.

1. *Magnolia zenii* W.C.Cheng, Contr. Biol. Lab. Assoc. Advancem. Sci., Sect. Bot. 8: 1933-291p.
2. *Magnolia zenii* Xia Liu & Nooteboom. 2008.